

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14379512>

YER UCHASTKASINING MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH

Qilichev Zaynobiddin Mirzayevich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Zaynobiddinqilichev1972@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yer uchaskasi kadastr syomkasi va planini yaratish ishlarining yangi bosqichlari va istiqbollari haqida soʻz yuritiladi.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены новые этапы и перспективы работ по созданию кадастровой схемы и плана земельного участка.

Abstract: In this article, new stages and prospects of work on the creation of a cadastral scheme and a land plot plan will be considered.

Kalit soʻzlar: koʻchmas mulk, maʼlumotlar bazasi, koordinata, oʻlchami va shakli, balandlik, vegetatsiya, gidrografik xususiyatlar, mulk huquqining turi, kadastr raqami.

Ключевые слова: недвижимост, база данных, координаты, размер и форма, высота, растительность, гидрографические особенности, вид права собственности, кадастровый номер.

Keywords: real estate, database, coordinates, size and shape, height, vegetation, hydrographic features, type of ownership, cadastral number.

Bugungi kunda koʻchmas mulklar va yer uchastkalarining maʼlumotlar bazasini yaratish - bu yer uchastkalari haqidagi barcha muhim maʼlumotlarni bir yerda saqlash va boshqarish uchun muhim qadamdir. Bu maʼlumotlar bazasi esa quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi:

Geografik maʼlumotlar:

Uchastkaning koordinatlari: Uchastkaning aniq joylashuvi oʻrni.

Uchastkaning shakli va maydoni: Uchastkaning oʻlchamlari va shakli haqidagi maʼlumotlar.

Uchastkaning chegaralari: Uchastkaning chegaralarini belgilash uchun ishlatiladigan nuqtalar.

Relyef: Uchastkaning past - balandliklarini ko'rsatuvchi ma'lumotlar.

Tuproq turi: Uchastkaning tuproq turiga oid ma'lumotlar bazasi.

Vegetatsiya: Uchastkaning o'simlik turlari haqida ma'lumotlar jamlanmasi.

Gidrogrofik xususiyatlar: Uchastkaning hududidagi suv manbalari (daryo, ko'l, ariq) bilan bog'liq ma'lumotlar.

Mulk huquqi ma'lumotlari:

Mulk egasi: Uchastkaning egasi haqida ma'lumotlar (ism, familiyasi, manzili, aloqa ma'lumotlari).

Mulk huquqining turi: Uchastkaning mulkga egalik huquqi turi (mulk, ijaraga olish, doimiy foydalanish).

Mulk huquqining tasdiqlovchi hujjatlari: Mulkga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar haqida ma'lumotlar (raqami, berilgan sanasi).

Cheklovlar: Uchastkaning foydalanuvchiga foydalanishiga qo'yilgan cheklovlar haqida ma'lumotlar.

Kadastr ma'lumotlari:

Kadastr raqami: Har bir uchastkaning o'ziga biriktirilgan noyob raqami.

Kadastr rejasi: Uchastkaning o'lchami, shakli, chegaralari va boshqa xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi rasmlil hujjat.

Kadastr bayonnomasi: Kadastr rejasi bo'yicha to'plangan ma'lumotlar bazasini matnli shaklda bayon qiluvchi hujjat.

Foydalanish ma'lumotlari:

Uchastkaning maqsadli foydalanish turi: Yer uchastkasining foydalanish maqsadi (qishloq xo'jaligi, sanoat, turar joy, boshqa).

Foydalanish holati: Yer uchastkasining hozirgi foydalanish holati (qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, sanoat inshootlari qurilishi, turar joy binolari qurilishi).

Foydalanish tarixi: Yer uchastkasining oldingi foydalanish turlari.

Boshqa ma'lumotlar:

Uchastkaning tarixi: Yer uchastkaning o'zgarishi va rivojlanishi tarixi.

Chegaralarning o'zgarishi tarixi: Yer uchastkaning chegaralarining o'zgarishi haqida ma'lumotlar.

Uchastkaning qiymati: Yer uchastkaning bozor qiymati.

Ma'lumotlar bazasini yaratish uchun quyidagi dasturiy ta'minotlardan foydalaniladi:

GIS dasturiy ta'minoti: ArcGIS, QGIS kabi GIS dasturlari ma'lumotlar bazasini yaratish va boshqarish uchun ishlatilishi mumkin.

Ma'lumotlar bazasi boshqarish tizimlari (DBMS): Oracle, MySQL, PostgreSQL kabi DBMS ma'lumotlar bazasini samarali boshqarish imkoniyatini taqdim etadi.

Ma'lumotlar bazasini yaratishning afzalliklari:

Yer uchastkalarining ma'lumotlarini osongina izlash va boshqarish: Ma'lumotlar bazasini yaratish bizga yer uchastkalari haqidagi ma'lumotlarni osongina topish va boshqarish imkonini beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Ma'lumotlar bazasi bizga yer uchastkalari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, trendlarni aniqlash va muhim qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Samaradorlikni oshirish: Ma'lumotlar bazasi bizga yer uchastkalarini boshqarish jarayonini samaraliroq qilishga yordam beradi.

Yer uchastkasining ma'lumotlar bazasini yaratish, yer uchastkalarini boshqarish va rejalashtirish uchun juda muhim sanaladi. Bu ma'lumotlar bazasi, turli xil maqsadlar uchun foydali bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni saqlash va boshqarish imkonini yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jo'rayev D.O. Geodezik o'lchashlarni matematik qayta ishlash nazariyasi. 1 – qism: o'lchashlar xatoliklari nazariyasi. O'quv qo'llanma. T., TAQI 2000
2. Mirzayev J.O., Fayzullayeva L.X., Normamatov M.X., Geodezik tarmoqlarni yaratish. Research and education. 2024/2/28.
3. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o'lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblar yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.
4. Abdiraxmatov N.A., Mirzayev J.O. Geodezik o'lchashlardagi xatolarni bartaraf etishga tavsiyalar. Research And Education. 2023/11/30
5. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Geodezik tadqiqotlar uchun zarur jihozlar tanlash. Research And Education. 2023/11/30 191-194 betlar
6. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr kartalarini elektron shaklda yaratishning yangi bosqichlari. Research And Education. 2023/11/30 202-205 betlar Mirzayev J.O., Jo'rayeva G., Yosh mutaxassislar uchun geodezik ishlar haqida. Interpretation and researches. 2024/2/18
7. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr ishlari uchun geodezik o'lchovlarni matematik qayta ishlash amaliyotini takomillashtirish. Research And Education. 2023/2/28 179-182 betlar.
8. Mirzayev J.O., Bazarov M.M., Irnazarova N.I. Zamonaviy geodezik axborotlarni qayta ishlash usullari. Research And Education. 2023/2/28 186-188 betlar.
9. Mirzayev J.O., Bazarov M.M., Xabubullayev M.R. Qurilish-montaj ishlarida geodezik sifat nazorati. Research And Education. 2022/11/1 143-146 betlar.